

Título: Guia dos espaços públicos de lazer do Distrito Federal.

Objetivo: Sintetizar os mapeamentos e conhecimentos produzidos sobre os espaços públicos de lazer do Distrito Federal que foram produzidos durante os dois anos de pesquisa de mestrado do autor.

Conteúdo: Trata-se de um website produzido através da plataforma ArcGIS StoryMaps, que agrega mapas produzidos no software ArcGIS Pro.

Link de acesso: <https://arcg.is/18eC110>